

4.3 Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure: il progetto Re Care

Furio Bednarz, Tatiana Lurati Grassi

Questo capitolo sintetizza l'impostazione generale, gli obiettivi e il quadro teorico e metodologico del progetto Re Care, acronimo della denominazione Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure. Il progetto, che beneficia di un finanziamento SEFRI¹, è stato elaborato da un largo partenariato di attori istituzionali, sanitari e formativi del Cantone Ticino, con il coordinamento dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione della DFP del DECS. Per alcuni aspetti il progetto si situa in continuità con quanto emerso dallo studio preliminare (Salini, 2018) riguardo alla necessità di promuovere un approccio prospettivo e di anticipazione proattiva presso il personale infermieristico, anche a fronte dello sviluppo della digitalizzazione. I capitoli seguenti approfondiranno l'organizzazione e i risultati delle tre azioni principali previste dal progetto; l'azione A riguardante gli Atelier dei futuri (Salini, Furlanetto et al., in questa rivista), l'indagine attivata per l'azione B (Cattani et al., in questa rivista), la proposta formativa elaborata sempre per l'azione B (Barro et al., in questa rivista) e il modo in cui si sta prospettando l'azione C, sulla promozione di una formazione rivolta ai quadri intermedi, sul tema del benessere del personale (Alberton et al., in questa rivista).

1 – Progetto 19-2501; numero di riferimento REF-1131-31402.

Il contesto

Negli anni 2000 numerosi studi si sono soffermati sulle problematiche legate all'evoluzione dei bisogni e alle trasformazioni del lavoro nel campo sanitario e assistenziale. Già nei primi anni di questo secolo è apparso chiaro che in Svizzera (Lobsiger & Kägi, 2016), come nella generalità dei paesi industrializzati (Kroezen et al., 2015), si sarebbe verificata una forte carenza di personale curante, prodotta dalla crescita della domanda di servizi sanitari dovuta all'invecchiamento della popolazione, aggravata da fattori che deprimono l'offerta di lavoro, sia considerando il personale in forza che i potenziali nuovi addetti. Sono le condizioni di lavoro (aspetti contrattuali, ma anche politiche del personale e cambiamenti dovuti alla digitalizzazione) che rendono poco attraente la professione agli occhi dei giovani e scoraggiano il personale curante, già ridimensionato dallo stesso invecchiamento delle forze lavoro nel settore. È in questo contesto che ha preso corpo in seno alla Divisione della formazione professionale (DFP) del DECS l'idea di un progetto che sperimentasse forme innovative di contrasto al fenomeno richiamato. In Ticino, pur in un contesto ove la permeabilità del mercato transfrontaliero del lavoro aveva da sempre permesso di "compensare" la carenza di manodopera locale, il rischio che si manifestasse una grave carenza di risorse umane nel settore appariva ben presente, nonostante gli importanti progressi che si erano realizzati potenziando la formazione di base nel terziario professionale (Scuole in cure infermieristiche) e nella formazione accademica, con il raddoppio del numero annuo di diplomati (da 100 a 200) tra 2011 e 2018, come evidenziato anche dai lavori dell'Osservatorio cantonale delle professioni socio-sanitarie (DSS, 2016).

La penuria di personale e la dipendenza dalle risorse umane d'oltre confine, che la pandemia COVID 19 si sarebbe incaricata di rendere drammaticamente visibile, era il frutto delle difficoltà di reclutamento di nuove leve nelle professioni sanitarie, ma nondimeno della disaffezione del personale curante, che sovente si traduceva in abbandoni precoci della professione. Uno studio realizzato su una componente del personale infermieristico ticinese (i diplomati della SSSCI tra 1991 e 2004) aveva evidenziato

la propensione del personale infermieristico a lavorare nel contesto ospedaliero, e più raramente nei contesti tipici delle cure di lunga durata (case anziani, cure a domicilio), e la presenza di molteplici fattori negativi in grado di influenzare una scelta di abbandono della professione, legati a condizioni di lavoro stressanti e alla scarsa compatibilità tra orari e ritmi di lavoro e impegni familiari. Le uscite dalla professione, caratterizzata da un'ampia presenza femminile, avvenivano infatti piuttosto precocemente, in occasione della maternità, e i rientri apparivano rari e difficili.

Cogliendo le indicazioni strategiche della SEFRI – che aveva varato nel 2016 un programma finalizzato a mantenere il personale curante nel settore e a reinserire chi ne era uscito – la DFP ha così promosso, d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro e con gli stakeholder del settore, il progetto Re Care, basato sull'idea che solo strategie multidimensionali di consolidamento dell'impiego sanitario, fondate sul rafforzamento della resilienza di operatrici e operatori, e sulla creazione di condizioni che favoriscano il reinserimento e frenino al tempo stesso le uscite precoci. Si trattava di andare oltre il tradizionale intervento formativo rivolto allo specifico gruppo mirato. Come sottolineato in diversi studi (vedi la meta-analisi di Halter et al., 2017), un intervento di formazione continua può fare la sua parte, a patto di coinvolgere diversi ambiti: sia il personale curante ancora attivo, sia quello uscito, sia le figure operative, sia il management ospedaliero. Occorre inoltre considerare attentamente la dimensione interprofessionale delle equipe, e promuovere una formazione trasversale sul tema delle cure di lunga durata, rivolta senza eccezione a tutti coloro che si avvicinano al paziente. Si trattava insomma di rafforzare la capacità dei curanti del settore infermieristico di gestire il cambiamento di paradigmi e ruoli che caratterizzava la professione:

- il mutamento di missione indotto nella realtà e nell'immaginario della professione legato alle pratiche di accompagnamento (sino al fin di vita) che caratterizzano l'assistenza al malato cronico e le cure di lunga durata;
- il deterioramento del clima di lavoro all'interno dei luoghi di cura, dovuto a molteplici ragioni, che inducono la necessità di rafforzare i sistemi di gestione delle risorse umane e delle relazioni da parte del management sanitario, agendo in una dimensione interprofessionale e utilizzando approcci sistemici;
- i profondi cambiamenti della prestazione di cura provocati dalla digitalizzazione degli atti e delle procedure, che sta investendo in modo determinante il settore (Salini, 2018).

Strategia e obiettivi del progetto Re Care

Il progetto si ispirava alle già citate scelte del Consiglio federale, finalizzate ad attirare più personale specializzato per le cure e l'assistenza di lunga durata e a prolungare la permanenza di operatrici e operatori nella professione. Partendo dalla constatazione che si stavano raggiungendo buoni risultati nel potenziamento della formazione di base e nell'attivazione di nuove leve nel settore, il progetto si concentrava sulle azioni finalizzate sia al mantenimento delle persone nel settore, sia al recupero delle persone qualificate che ne fossero uscite. Ci si voleva concentrare sui fattori intrinseci che influenzano la motivazione del personale curante, quali le proprie idee e il valore attribuito al proprio lavoro, la percezione positiva del proprio contributo e ruolo nel team di cura interprofessionale nonché le capacità e competenze di gestione dello stress e di attivazione della resilienza. Nel contempo si voleva agire in modo integrato sul management, sul personale in forza (nei diversi ruoli professionali) e sul personale qualificato uscito dal settore ma desideroso di rientrarvi a condizioni sostenibili.

Re Care intendeva mettere in campo, progettandola e sperimentandola, un'offerta mirata e innovativa di formazione continua, organizzata

su più interventi, rivolta sia al personale in servizio, sia a coloro che potrebbero/desiderano rientrarvi, articolata in tre assi di intervento:

- rafforzamento della resilienza del personale di cura attraverso pratiche di co-costruzione degli scenari futuri della professione e del nuovo ruolo;
- gestione consapevole e attiva delle criticità emergenti nei luoghi di cura (*shifting* verso le cure di lunga durata, nelle loro diverse accezioni, complessità delle relazioni nelle equipe e deterioramento del clima di lavoro, cambiamenti indotti dai processi di digitalizzazione del lavoro di cura, etc.);
- sviluppo della capacità di operare in team interprofessionali, costruendo spazi di collaborazione fondati sul mutuo rispetto e sulla condivisione di codici.

Il progetto prevedeva di ancorare fortemente gli interventi ai contesti organizzativi, costruendo in questo modo interventi di formazione (action-learning) non standardizzati, ma finalizzati alla soluzione delle criticità specifiche emergenti nei diversi contesti, attraverso la partecipazione delle diverse figure professionali, e integrando i soggetti da reinserire direttamente nelle équipes che necessitano di nuovo personale (il progetto prevede in questo senso un'azione preliminare di censimento sul territorio di tali professionisti, e di sensibilizzazione, da condurre in collaborazione con i partner, poiché esperienze del recente passato avevano dimostrato quanto fosse difficile far emergere una domanda esplicita di reinserimento utilizzando meramente le offerte formative e l'informazione).

Le attività previste

Il progetto si è articolato in tre azioni pilota, finalizzate a preparare e accompagnare la sperimentazione degli interventi, i cui dettagli sono ripresi nei successivi capitoli:

- a **atelier del futuro**, finalizzati a favorire la riflessione, lo scambio e la progettualità a fronte delle esigenze della cura e ai cambiamenti in atto; si trattava di un intervento a supporto del *change management* e dell'apprendimento organizzativo pienamente ispirato ad un approccio sistemico e integrato ai problemi del settore, e fondato sulle teorie dell'anticipazione e sulla co-costruzione di soluzioni (Salini, Furlanetto et al., in questa rivista);
- b **preparazione e accompagnamento valutativo di un programma modulare di perfezionamento** sul tema delle cure di lunga durata: si trattava di progettare, mediante una ricerca-azione, e poi di seguire nella loro implementazione sperimentale una serie di moduli formativi brevi e di attività di accompagnamento alle persone desiderose di rientrare nel settore (Cattani et al., in questa rivista);
- c **preparazione di un'azione formativa pilota "Benessere nel lavoro di cura"**, rivolta ai quadri dei vari servizi coinvolti ed elaborata con i partner, in interazione con l'Osservatorio cantonale delle professioni socio-sanitarie e il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) (Alberton et al., in questa rivista).

A questi assi di intervento era affiancato un progetto di valutazione e monitoraggio, che prevedeva la definizione dei criteri di analisi della situazione in entrata (vissuti, preoccupazioni, ipotesi e aspirazioni), e l'elaborazione di un metodo qualitativo e quantitativo di monitoraggio di quanto emerso a livello individuale e a livello collettivo, riguardo alle proposte del progetto.

Sviluppo del progetto e prospettive

Il progetto Re Care è stato approvato dalla SEFRI come azione innovativa a inizio marzo 2020, nel pieno della fase acuta della pandemia. Ha quindi subito nella sua attuazione tutte le conseguenze negative del caso – soprattutto in termini di ritardi esecutivi e di necessità di riformulare il programma e ripensare i metodi di lavoro – ma ha anche goduto della possibilità di testare approcci e strumenti in un contesto del tutto eccezionale, che evidenziava la rilevanza e l'urgenza dei bisogni alla base della proposta, e la necessità di innovare profondamente le risposte.

Come detto, nei successivi capitoli le tre azioni di Re Care vengono analizzate nel dettaglio, ricostruendone l'iter di attuazione e i risultati puntualmente raggiunti, sul piano quantitativo e qualitativo. Per un bilancio generale, considerando gli obiettivi di partenza, bisogna tener conto della pandemia, fattore esogeno che ha aggravato i problemi, ma nondimeno delle opportunità aperte dalle nuove strategie cantonali nel settore anziani e cure di lunga durata. Benché, quale punto critico e catalizzatore di scoramento, essa sia stata acceleratrice di spinte disgregative e rivelatrice delle carenze strutturali del settore e della sua dipendenza dall'estero, ha prodotto anche conseguenze importanti: ha generato consapevolezza, domanda di visibilità e partecipazione, necessità di innovare (anche nella gestione dei sistemi relazionali complessi e nella didattica). Altro punto positivo è stato il varo recente della strategia di Pianificazione integrata Lanz.Lacd, che ha aperto nuove prospettive di politica sanitaria a livello cantonale, con un approccio moderno al settore delle cure di lunga durata.

L'approccio di Re Care, centrato sulla gestione partecipata del cambiamento, si conferma opzione valida nel rafforzamento della resilienza e nel contrasto alla demotivazione, a patto di saper valorizzare gli spazi di partecipazione per affrontare le vere urgenze e la complessità organizzativa, trovando soluzioni sinergiche ai bisogni dei curanti e dei pazienti. Il personale coinvolto, se messo in grado di progettare, dispone delle competenze e della creatività per identificare e implementare tali soluzioni (logistiche, tecnologiche, organizzative).

La formazione continua diviene risorsa perché progettata sulla base di una visione di futuro, in risposta a bisogni di accompagnamento e costruzione mirata di skills. Rimane fondamentale assicurare ora (vedi azione C) il passaggio generale ad una filosofia organizzativa che consideri il benessere del personale come requisito necessario sia per combattere la penuria di risorse umane (affrontandola in una logica di rete interprofessionale), sia per migliorare le cure di lunga durata (integrando le pratiche sanitarie e la cura sociale e a domicilio). I risultati del progetto Re Care, in particolare delle diverse azioni attivate, potranno fornire spunti di riflessione anche a livello federale su quali azioni concrete mettere in campo per rispondere all'Iniziativa sulle cure infermieristiche che intende promuovere le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria.

Bibliografia

- ACSQHC (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care). (2010). *The OSSIE Guide to Clinical Handover Improvement*.
- Advanced Practice Nurse (APN-CH). (n.d.). *Advanced practice nurse*. Retrieved November 7, 2023, from www.apn-ch.ch/fr/apn
- Agha, Z., Weir, C. R., & Chen, Y. (2013). Usability of telehealth technologies. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2013, Article 834514. <https://doi.org/10.1155/2013/834514>
- Akhu-Zaheya, L., Al-Maaithah, R., & Bany Hani, S. (2018). Quality of nursing documentation: Paper-based health records versus electronic-based health records. *Journal of Clinical Nursing*, 27(3-4), e578-e589. <https://doi.org/10.1111/jocn.14097>
- Al-Jaroodi, J., Mohamed, N., & Abukhousa, E. (2020). Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future. *IEEE access: practical innovations, open solutions*, 8, 211189–211210. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858>
- Allen, S. (2021). *2021 global health care outlook*. Deloitte. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/life-sciences-health-care/2021-Global-health-care-outlook.pdf
- Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : implications pour la recherche « dite » qualitative. *Recherches qualitatives*, 38(1), 105–123. <https://doi.org/10.7202/1059650ar>
- Anastasiou, K., & Smith, D. (2023). Development of a Conceptual Framework to Identify and Clarify the Concept of Digital Skills in the Healthcare Sector. *Aesculapius*, 4(1), 1. <https://red.library.usd.edu/aesculapius/vol4/iss1/1>
- Argentero, P., & Cortese, C. G. (a cura di). (2016). *Psicologia del lavoro*. Raffaello Cortina.
- Armstrong, N. E. (2017). A Quality Improvement Project Measuring the Effect of an Evidence-Based Civility Training Program on Nursing Workplace Incivility in a Rural Hospital Using Quantitative Methods. *Online Journal of Rural Nursing & Health Care*, 17(1), 100-137. <https://doi.org/10.14574/ojrnhc.v17i1.438>
- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104-112. <https://doi.org/10.1197/jamia.M1471>
- Atasoy, H., Greenwood, B. N., & McCullough, J. S. (2019). The Digitization of Patient Care: A Review of the Effects of Electronic Health Records on Health Care Quality and Utilization. *Annual review of public health*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044206>
- Bachimont, B. (2001). Dossier patient et lecture hypertextuelle. *Les cahiers du numérique*, 2(2), 105-123.
- Balevre, S. M., Balevre, P. S., & Chesire, D. J. (2018). Nursing Professional Development Anti-Bullying Project. *Journal for Nurses in Professional Development*, 34(5), 277-282. <https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000470>
- Bambi, S., Foa, C., De Felippis, C., Lucchini, A., Guazzini, A., & Rasero, L. (2018). Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. *Acta Biomed*, 89(Suppl 6), 51-79. <https://doi.org/10.23750%2Fabm.v89i6-S.7461>
- Bambi, S., Guazzini, A., Piredda, M., Lucchini, A., De Marinis, M. G., & Rasero, L. (2019). Negative interactions among nurses: An explorative study on lateral violence and bullying in nursing work settings. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 749-757. <https://doi.org/10.1111/jonm.12738>
- Bambi, S., Lucchini, A., Guazzini, A., Caruso, C., & Rasero, L. (2019). Inciviltà sul luogo di lavoro, violenza orizzontale, bullismo e mobbing tra pari nella professione infermieristica: teorie e modelli di interpretazione dei fenomeni. *Professioni Infermieristiche*, 72(3). www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/670
- Barbier, J.-P., & Durand, M. (éds.). (2017). *Encyclopédie d'analyse des activités professionnelles*. PUF.
- Bardram, J. E., & Houben, S. (2018). Collaborative Affordances of Medical Records. *Comput Supported Coop Work*, 27, 1–36. <https://doi.org/10.1007/s10606-017-9298-5>
- Bartlett, R., Balmer, A., & Brannelly, P. (2017). Digital technologies as truth-bearers in health care. *Nursing Philosophy*, 18(1), Article e12161. <https://doi.org/10.1111/nup.12161>
- Bauer, A. M., Thielke, S. M., Katon, W., Unützer, J., & Areán, P. (2014). Aligning health information technologies with effective service delivery models to improve chronic disease care. *Preventive Medicine*, 66, 167–172. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.06.017>

- Bauman, Z. (2018). *Retrotopia*. Laterza
- Becka, D., Bräutigam, C., & Evans, M. (2020). „Digitale Kompetenz“ in der Pflege: Ergebnisse eines internationalen Literaturreviews und Herausforderungen beruflicher Bildung. *IAT Forschung Aktuell*, 8. <http://hdl.handle.net/10419/224129>
- Berry, P. A., Gillespie, G. L., Fisher, B. S., Gormley, D., & Haynes, J. T. (2016). Psychological Distress and Workplace Bullying Among Registered Nurses. *Online Journal of Issues in Nursing*, 21(3), Article 8. <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol21No03PPT41>
- Blair, C., Walsh, C., & Best, P. (2021). Immersive 360° videos in health and social care education: a scoping review. *BMC medical education*, 21, Article 590. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-03013-y>
- Boldrini, E., & Wüthrich, E. (2022). Situationsdidaktik – Anwendungsgrundsätze eines vielseitigen Ansatzes. In G. Ghisla, E. Boldrini, C. Gremion, F. Merlini, & E. Wüthrich (Hrsg.), *Didaktik und Situationen: Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung* (s. 25-36). hep.
- Boldrini, E., Ghisla, G. & Bausch, L. (2014). Didattica per situazioni. In G. P. Quaglino (Ed.), *Formazione. I metodi* (pp. 337–360). Raffaello Cortina.
- Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005). *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, Article n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Borges do Nascimento, I. J., Abdulazeem, H., Vasanthan, L. T., Martinez, E. Z., Zucoloto, M. L., Østengaard, L., Azzopardi-Muscat, N., Zapata, T., & Novillo-Ortiz, D. (2023). Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by health-care professionals. *NPJ digital medicine*, 6(1), Article 161. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00899-4>
- Bourgeois, E., & Durand, M. (éds.). (2012). *Apprendre au travail*. PUF.
- Brown, J., Pope, N., Bosco, A. M., Mason, J., & Morgan, A. (2020). Issues affecting nurses' capability to use digital technology at work: An integrative review. *Journal of clinical nursing*, 29(15-16), 2801–2819. <https://doi.org/10.1111/jocn.15321>
- Bruner, J., & Carpitella, M. (2002). *La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita*. Laterza.
- Bruschi, B. (2015). Narrare con il digital storytelling. In V. Alastra (a cura di), *Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura* (pp.137-154). Pensa-Multimedia.
- Bruschi, B. (2018). Digital storytelling and training in health care settings. *The online journal of science and technology*, 8(1), 54-58.
- Bruschi, B. (2020). Narrazioni digitali per l'inclusione. In M. Pavone (a cura di), *Didattiche da scoprire. Linguaggi, disabilità, inclusione*. Mondadori
- Bürkle, T., Denecke, K., Zetz, E., Lehmann, M., & Holm, H. (2017). Integrated care processes designed for the future healthcare system. *Studies in Health Technology and Informatics*, 245, 20-24. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-830-3-20>
- Bürkle, T., Lueg, C., Salzmann, P., Salini, D., von Kaenel, F., Löffel, K., Meier, L., Moozhiyil, S.-M., Perrini, S., Trede, I., Volpe, A., & Holm, J. (2022). *Digi-care: Exploring the Impacts of Digitization on Nursing Work in Switzerland*. *Studies in Health Technology Informatics*, 292, 57-62. <https://doi.org/10.3233/SHTI220321>
- Cardoso, A. F., Moreli, L., Braga, F. T., Vasques, C. I., Santos, C. B., & Carvalho, E. C. (2012). Effect of a video on developing skills in undergraduate nursing students for the management of totally implantable central venous access ports. *Nurse education today*, 32(6), 709-713.
- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y., (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union.
- Cattaneo, A., & Barabasch, A. (2017). Technologien in der Berufsbildung zur Verknüpfung des Lernens zwischen Schule und Arbeitsplatz: Das Erfahrungsraum Modell. *bwp@ - Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 33.
- Cattaneo, A., Motta, E., & Gurtner, J.-L. (2015). Evaluating a mobile and online system for apprentices' learning documentation in vocational education: usability, effectiveness and satisfaction. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 7(3), 40-58.
- Cattani, D. & Salini, D. (2022). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure. Rapporto di attività Azione B - Fasi 1 e 2: Indagine volta alla preparazione di un programma modulare di perfezionamento sul tema delle cure di lunga durata*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Cattani, D., Bednarz, F., Salini, D., & Alberton, S. (2022). *RelPlus - Analisi e prospettive di sviluppo di un percorso formativo innovativo*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFPP; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS).
- Cavatorti, S. (2021). *La transizione nella leadership infermieristica: uno studio osservazionale* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Cavicchioli, A. (2018). Una digitalizzazione "intelligente" nelle cure: echi e riflessioni dal mondo dei professionisti. *Iride*, 5, 17-20. www2.supsi.ch/cms/iride/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/IRIDE_web-1.pdf
- Cecchetti, G., & Kolachalam, S. (2002, November). *Relazioni tra Sistemi Informativi ed E-Governament della Sanità* [Conference session]. Proceedings of International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age. The convergent paths of Public and Private Organizations, Bologna, Italy. <https://core.ac.uk/download/pdf/54924559.pdf>
- Céfaï, D. (Ed.). (2003). *L'enquête de terrain. La découverte*.
- Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applications and Challenges of Implementing Artificial Intelligence in Medical Education: Integrative Review. *JMIR medical education*, 5(1), Article e13930. <https://doi.org/10.2196/13930>
- Chen, C., Loh, E.-W, Kuo, K. N., & T., K.-W. (2020). The Times they Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming! *Journal of Medical Systems*, 44, Article 40. <https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0>
- Chipps, E. M., & McRury, M. (2012). The development of an educational intervention to address workplace bullying: a pilot study. *Journal for Nurses in Staff Development*, 28(3), 94-98. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=108123318&site=ehost-live>
- Collier, A., Phillips, J. L., & Iedema, R. (2015). The meaning of home at the end of life: A video-reflexive ethnography study. *Palliative medicine*, 29(8), 695-702.
- Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. *American Educator*, 15(3), 6-11.
- Consiglio Federale. (2019). *Strategia Svizzera digitale 2023*. Cancelleria federale della Confederazione Svizzera.
- Converso, D. (2012). *Benessere e qualità della vita organizzativa in sanità*. Espress edizioni
- Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2014). A longitudinal study to identify the influence of quality of chronic care delivery on productive interactions between patients and (teams of) healthcare professionals within disease management programs. *British Medical Journal*, 4, Article e005914.
- Czarniawska, B. (2007). *Shadowing: and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies*. Liber Copenhagen Business School Press.
- Daum, M. (2017). *Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland*. DAA-Stiftung Bildung und Beruf.
- De Barros Lima, C., Davitti, V., Goncalves, S., Piattini, S., Levati, S., D'Angelo, V., Prandi, C., & Bianchi, M. (2021). Il bullismo nel sistema sanitario ticinese: L'impatto sul benessere dei collaboratori e sull'organizzazione. *Professioni infermieristiche*, 74(3), 131-138. <https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.7429/pi.2021.742131>
- DEASS (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale). (2017). *Profilo di competenze dell'infermiere master of science in cure infermieristiche*.
- del Molino, J., Bibiloni, T., & Oliver, A. (2020). Keys for successful 360° hypervideo design: A user study based on an xAPI analytics dashboard. *Multimedia Tools and Applications*, 1-26. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09059-2>
- Demetrio, D. (1995). *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*. Raffaello Cortina.
- Digital Switzerland. (2022). *Santé numérique*. <https://digitalswitzerland.com/fr/programm/sante-numerique/>
- Doo, E. Y. & Choi S. (2021). Effects of horizontal violence among nurses on patient safety: Mediation of organisational communication satisfaction and moderated mediation of organisational silence. *Journal of Nursing Management*, 29, 526-534. <https://doi.org/10.1111/jonm.13182>
- DSS (Dipartimento della sanità e della socialità). (2016). *Indicatori delle professioni socio-sanitarie e delle cure. Primo rapporto del Gruppo di lavoro su mandato dell'«Osservatorio sulle formazioni e le prospettive professionali nel settore socio-sanitario»*.
- Durand, M. (2009). Analyse du travail dans une visée de formation. Cadres théoriques, méthodes et conception. In J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle & J. C. Ruano-Borbalan (Eds.), *Encyclopédie de la formation* (pp. 827-856). PUF.

- Durand, M. (2011). Self-constructed activity, work analysis, and occupational training: An approach to learning objects for adults. In P. Jarvis & M. Watts (Eds.), *The Routledge International Handbook of Learning* (pp. 37-45). Routledge.
- Durand, M. (2014). La plateforme Néopass@ction: produit et témoin d'une approche d'anthropotechnologie éducative. *Recherche et formation*, 75, 23-36.
- Durand, M., & Poizat, G. (2015). An activity-centred approach to work analysis and the design of vocational training situations. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone Perspectives of Learning through Work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 221-240). Springer.
- Egbert, N., Thye, J., Hackl, W. O., Müller-Staub, M., Ammenwerth, E., & Hübner, U. (2018). Competencies for nursing in a digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations for nursing informatics core competency areas in Austria, Germany, and Switzerland. *Informatics for Health and Social Care*, 44(4), 351-375. <https://doi.org/10.1080/17538157.2018.1497635>
- eHealth Suisse. (2018). *Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 2018-2024*.
- European Commission. (2011). *European innovation partnership: active and healthy ageing (EIP on AHA). Integrated care*.
- European Federation of Nurses Associations (EFN). (2015). *Lignes directrices de l'EFN pour la mise en œuvre de l'Article 31 de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/UE*.
- Fagerström, C., Tuvevsson, H., Axelsson, L., & Nilsson, L. (2017). The role of ICT for nursing practice: An integrative literature review of the Swedish context. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(3), 434-448. <https://doi.org/10.1111/scs.12370>
- Filliettaz, L., Billett, S., Bourgeois, E., Durand, M., & Poizat, G. (2015). Conceptualising and connecting Francophone perspectives on learning through and for practice. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone perspectives of learning through work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 19-48). Springer.
- FKG-CSS (Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere). (2021). *Competenze relative alle professioni sanitarie*. https://fkg-css.ch/wp-content/uploads/2021/11/Competences-professions-de-la-sante_I_21.09.08.pdf
- Fontaine, M. (2007). La recherche en soins infirmiers existe, je l'ai rencontrée! *Revue Médicale Suisse*, 3, 2356-2361.
- Forbes, H., Oprescu, F. I., Downer, T., Phillips, N. M., McTier, L., Lord, B., Barr, N., Alla, K., Bright, P., Dayton, J., Simbag, V., & Visser, I. (2016). Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. *Nurse education today*, 42, 53-56. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.010>
- Frank, A. W., & Delorenzo, C. (2022). *Il narratore ferito: corpo, malattia, etica*. Einaudi.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2015). *CanMEDS 2015 Physician Competency Framework*. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Galimberti, U. (2012). *Cristianesimo, la religione del cielo vuoto*. Feltrinelli
- Galimberti, U. (2016). *Psiche e techne, l'uomo nell'età della tecnica*. Feltrinelli
- Gall, T., Vallet, F., & Yannou, B. (2022). How to visualise futures studies concepts: Revision of the futures cone. *Futures*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103024>
- Gallese, V., & Guerra, M. (2015). *Lo schermo empatico: cinema e neuroscienze*. Raffaello Cortina.
- Geslin, P. (2002). Les formes sociales d'appropriations des objets techniques, ou le paradigme anthropotechnologique. *ethnographiques.org*, 1.
- Geslin, P. (2005). The development of anthropotechnology in the social and human sciences: its applications on fieldworks. In P. Carayon (Ed.), *Human Factors in Organizational Design and Management – VIII* (pp. 455-460), IEA Press.
- Ghisla, G., Bausch, L. & Boldrini, E. (2008). CoRe – Kompetenzen-Ressourcen: Ein Modell der Curriculumentwicklung für die Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 3, 431-466.
- Ghisla, G., Boldrini, E., Gremion, C., Merlini, F., & Wüthrich, E. (Hrsg.). (2022). *Didaktik und Situationen. Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung*. hep.
- Goldman, S., & Kabayadondo, Z. (2016). *Taking Design Thinking to School*. Routledge.
- Goldweig, C. L., Orshansky, G., Paige, N. M., Towfigh, A. A., Haggstrom, D. A., Miake-Lee, I., Beroes, J., & Shekelle, P. (2013). Electronic patient portals: evidence on health outcomes, satisfaction, efficiency, and attitudes. *Annals of Internal Medicine*, 159, 677-687.
- Good, B. J. (2006). *Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico paziente*. Einaudi

- Graff, J. C. (2016). Mixed method research. In H. R. Hall & L. A. Roussel (Eds.), *Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration, and Practice* (pp.47-67). Jones Bartlett Learning.
- Grawitch, M. J., Gottschalk, M., & Munz, D. C. (2006). The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. *Consulting Psychology Journal*, 58, 129-147.
- Green, M. C. (2021). Transportation into Narrative Worlds. In L. B. Frank & P. Falzone (Eds.), *Entertainment-Education Behind the Scenes* (pp 87-101). https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_6
- Grilli, E. (2022, novembre 18). *Cartella Clinica Elettronica e Cartella Clinica Informatizzata: le differenze*. Gipo. <https://gipo.it/blog/cartella-clinica-elettronica/differenze-tra-cartella-clinica-elettronica-informatizzata>
- Güttler, K., Schoska, M., & Görres, S. (2010). *Pflegedokumentation mit IT-Systemen. Eine Symbiose von Wissenschaft, Technik und Praxis*. Hans Huber Verlag.
- Hahn, S., Richter, D., Beck, M., & Thilo, F. (2013). *Panorama Gesundheitsberufe 2030*. Berner Fachhochschule.
- Halter, M., Pelone, F., Boiko, O., Beighton, C., Harris, R., Gale, J., Gourlay, S., & Drennan, V. (2017). Interventions to Reduce Adult Nursing Turnover: A Systematic Review of Systematic Reviews. *Open Nursing Journal*, 11, 108-123. doi: 10.2174/1874434601711010108
- Hartin, P., Birks, M., & Lindsay, D. (2019). Bullying in Nursing: Is it in the Eye of the Beholder? *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 20(2), 82-91. <https://doi.org/10.1177/1527154419845411>
- Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Spence Laschinger, H. K., North, N., & Stone, P. W. (2006). Nurse turnover: a literature review. *International journal of nursing studies*, 43(2), 237-263. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.02.007>
- Homayuni, A., Hosseini, Z., Aghamolaei, T., & Shahini, S. (2021). Which nurses are victims of bullying: The role of negative affect, core self-evaluations, role conflict and bullying in the nursing staff. *BMC Nursing*, 20(1), Article 57. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00578-3>
- Howard, M. S., & Embree, J. L. (2020). Educational Intervention Improves Communication Abilities of Nurses Encountering Workplace Incivility. *Journal of continuing education in nursing*, 51(3), 138-144. <https://doi.org/10.3928/00220124-20200216-09>
- Hsin, L.-J., Chao, Y.-P., Chuang, H.-H., Kuo, T. B. J., Yang, C. C. H., Huang, C.-G., Kang, C.-J., Lin, W.-N., Fang, T.-J., Li, H.-Y., & Lee, L.-A. (2022). Mild simulator sickness can alter heart rate variability, mental workload, and learning outcomes in a 360° virtual reality application for medical education: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. *Virtual Reality*. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00688-6>
- Hübner, U., Shaw, T., Thye, J., Egbert, N., Marin, H. F., Chang, P., O'Connor, S., Day, K., Honey, M., Blake, R., Hovenga, E., Skiba, D., & Ball, M. J. (2018). Technology Informatics Guiding Education Reform - TIGER. *Methods of information in medicine*, 57(S 01), e30-e42. <https://doi.org/10.3414/ME17-01-0155>
- Hülksen-Giesler, M. (2010). Technikkompetenzen in der Pflege. *Pflege und Gesellschaft*, 15(4), 220-352.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press
- ICN (International Council of Nurses). (2021). *ICN Code of Ethics for Nurses*. www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf
- ICN (International Council of Nurses). (2023). *Digital health transformation and nursing practice. Position statement*. www.icn.ch/sites/default/files/2023-08/ICN%20Position%20Statement%20Digital%20Health%20FINAL%2030.06_EN.pdf
- Italian institute for the future. (2021). *Futures studies*. www.instituteforthefuture.it/futures-studies/
- Kaihlanen, A. M., Gluschkoff, K., Kinnunen, U. M., Saranto, K., Ahonen, O., & Heponiemi, T. (2021). Nursing informatics competences of Finnish registered nurses after national educational initiatives: A cross-sectional study. *Nurse education today*, 106, Article 105060. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105060>
- Kang, J., & Jeong, Y. J. (2019). Effects of a smartphone application for cognitive rehearsal intervention on workplace bullying and turnover intention among nurses. *International Journal of Nursing Practice*, 25(6), Article e12786. <https://doi.org/10.1111/ijn.12786>
- Kang, J., Kim, J. I., & Yun, S. (2017). Effects of a Cognitive Rehearsal Program on Interpersonal Relationships, Workplace Bullying, Symptom Experience, and Turnover Intention among Nurses: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 47(5), 689-699. <https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.5.689>

- Keller, R., Allie, T., & Levine, R. (2019). An evaluation of the “BE NICE Champion” programme: A bullying intervention programme for registered nurses. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 758-764. <https://doi.org/10.1111/jonm.12748>
- Kile, D., Eaton, M., de Valpine, M., & Gilbert, R. (2019). The effectiveness of education and cognitive rehearsal in managing nurse-to-nurse incivility: A pilot study. *Journal of Nursing Management*, 27(3), 543-552. <https://doi.org/10.1111/jonm.12709>
- Krel, C., Vrbnjak, D., Bevc, S., Štiglic, G., & Pajnikihar, M. (2022). Technological Competency As Caring in Nursing: a Description, Analysis and Evaluation of The Theory. *Zdravstveno varstvo*, 61(2), 115-123. <https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0016>
- Kroezen, M., Dussault, G., Craveiro, I., Dieleman, M., Jansen, C., Buchan, J., Barriball, L., Rafferty, A. M., Bremner, J., & Sermeus, W. (2015). Recruitment and retention of health professionals across Europe: A literature review and multiple case study research. *Health Policy*, 119(12), 1517-1528. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.003>
- Kroning, M. (2019). Be CIVIL. Committing to zero tolerance for workplace incivility. *Nursing Management*, 50, 52-54. <https://doi.org/10.1097/01.numa.0000580628.91369.50>
- Kuhn, S., Ammann, D., Cichon, I., Ehlers, J., Guttormsen, S., Hülsken-Giesler, M., Kaap-Fröhlich, S., Kickbusch, I., Pelikan, J., Reber, K., Ritschl, H., & Wilbacher, I. (2019). *Wie revolutioniert die digitale Transformation die Bildung der Berufe im Gesundheitswesen? Careum working paper 8*. Careum Stiftung.
- Landers, C., Vayena, E., Amann, J., & Blasimme, A. (2023). Stuck in translation: Stakeholder perspectives on impediments to responsible digital health. *Frontiers Digital Health*, 5, Article 1069410. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1069410>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory*. Oxford University Press.
- LaToya, L. P., Angalde, D., Saber, D., Gattamorta, K., & Piehl, D. (2019). Evaluating horizontal violence and bullying in the nursing workforce of an oncology academic medical center. *Journal of Nursing Management*, 27(5), 1005-1010. <https://doi.org/10.1111/jonm.12763>
- Leumann, S., & Trede, I. (2022). *Scénarios de tendances. Projet « Titres de formation dans les soins et l'accompagnement »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Li, J., & Carayon, P. (2021). Health Care 4.0: A vision for smart and connected health care. *IJSE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 11(3), 171-180. <https://doi.org/10.1080/24725579.2021.1884627>
- Lluch, M. (2013). Incentives for telehealthcare deployment that support integrated care: a comparative analysis across eight European countries. *International Journal of Integrated Care*, 13, Article e042. <https://doi.org/10.5334/2Fijic.1062>
- Lobsiger, M., & Kägi, W. (2016). *Analyse der Strukturhebung und Berechnung von Knappheitsindikatoren zum Gesundheitspersonal (Obsan Dossier 53)*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Locsin, R. C., & Purnell, M. J. (Eds.). (2009). *A contemporary process of nursing: The (Un)bearable weight of knowing in nursing*. Springer
- Lombi, L., Stievano, A. (2016). *La professione infermieristica nella web society. Dilemmi e prospettive*. Franco Angeli.
- Luca, C. E., Sartorio, A., Bonetti, L., & Bianchi, M. (2022). Interventions for preventing and solve bullying in nursing: A scoping review. *Sigma Repository*. <http://hdl.handle.net/10755/22731>
- Lueg, C., & Twidale, M. (2018). Designing For Humans Not Robots (Or Vulcans). *Library Trends*, 66(4), 409-421.
- Mangia, M. (2021). *Cartella clinica elettronica, cos'è, come funziona e come migliorarla*. Agenda Digitale. www.agendadigitale.eu/sanita/cartella-clinica-elettronica-serve-una-riprogettazione/
- Marcuse, H. (2020). *Ragione e rivoluzione, Hegel e il sorgere della teoria sociale*. Il Mulino
- McCrinkle, M., & Wolfinger, E. (2010). Generations Defined. *Ethos*, 18(1), 8.
- Merlini, F., & Bonoli, L. (a cura di). (2010). *Per una cultura della formazione al lavoro*. Carocci.
- Miller, R. (Ed.). (2020) *Transformer le futur. L'anticipation au XXIe siècle*. Unesco.
- Mordacci, R. (2003). *Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la bioetica*. Feltrinelli
- Morvan, A. (2013). Recherche-action. In I. Casillo (Ed.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. GIS Démocratie et Participation. <http://www.dicopart.fr/fr/dico/recherche-action>
- Müllauer, B. & Schopf, C. (2012). *KLEE - Entwicklung und Evaluation eines Konzepts zur Verknüpfung von Unterrichts-/Schulentwicklung und externer Evaluation: eine quasi-experimentelle Studie an Wiener Handelsakademien im Fach Betriebswirtschaft im II. Jahrgang* [Unpublished doctoral dissertation]. WU Wien.

- Müller, K., Peters, M. (2022) *Technikkompetenzen von Pflegenden im Zeitalter der Digitalisierung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- NHS (National Health Service). (2017). *A Health and Care Digital Capabilities Framework*. Building a Digital Ready Workforce Programme and Health Education; England's Technology Enhanced Learning Programme.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Nikstaitis, T., & Simko, L. C. (2014). Incivility among intensive care nurses: the effects of an educational intervention. *Dimensions of critical care nursing*, 33(5), 293-301. <https://doi.org/10.1097/dcc.000000000000061>
- Oda Santé (Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario), & ASCFS (Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria). (2021). *Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: Cure infermieristiche*.
- Peirce, C. S. (1994). *The collected paper of Charles Sanders Peirce (Volumes I-VIII)*. Intelelex.
- Perini, M., Cattaneo, A. A. P., & Tacconi, G. (2019). Using Hypervideo to support undergraduate students' reflection on work practices: A qualitative study. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 29. <http://dx.doi.org/10.1186/s41239-019-0156-z>
- Persson, J., & Rydenfält, C. (2021). Why Are Digital Health Care Systems Still Poorly Designed, and Why Is Health Care Practice Not Asking for More? Three Paths Toward a Sustainable Digital Work Environment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), Article e26694. <https://doi.org/10.2196/26694>
- Peute, L. W., & Jaspers, M. M. (2005). Usability evaluation of a laboratory order entry system: cognitive walkthrough and think aloud combined. *Studies in Health Technology Informatics*, 116, 599-604.
- Pezzoli, G. (2021). *Le conoscenze e la consapevolezza dei leader infermieristici sul fenomeno del distress relazionale, del bullismo e della violenza laterale: un'indagine qualitativa* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Poizat, G. & San Martin, J. (2020). The course-of-action research program: Historical and conceptual landmarks. *Activités*, 17(2). <http://journals.openedition.org/activites/5277>
- Poizat, G., & Bétrancourt, M. (Eds.). (2017). Technologies numériques et formation des adultes: Enjeux et perspectives. *Raisons Éducatives*, 21.
- Poizat, G., & Durand, M. (2017). Réinventer le travail et la formation des adultes à l'ère du numérique: État des lieux critique et prospectif. *Raisons Éducatives*, 21, 19-44.
- Poizat, G., Durand, M., & Theureau, J. (2016). The challenges of activity analysis for training objectives. *Le travail humain*, 3(79), 233-258.
- Poizat, G., Flandin, S., & Theureau, J. (2022). A micro-phenomenological and semiotic approach to cognition in practice: a path toward an integrative approach to studying cognition-in-the-world and from within. *International Society for Adaptive Behavior*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/10597123211072352>
- Poli, R. (2019). *Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l'incertezza*. Egea
- Poli, R. (a cura di). (2017). *Strategie di futuro in classe. Esperienze, metodi, esercizi*. IPRASE.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). *Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley
- Raisch, S., Luger, J., & Schimmer, M. (2018). Dynamic Balancing of Exploration and Exploitation: The Contingent Benefits of Ambidexterity. *Organization Science*, 29(3), 449-470. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1189>
- Ranieri, M., Luzzi, D., Cuomo, S., & Bruni, I. (2022). If and how do 360 videos fit into education settings? Results from a scoping review of empirical research. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1199-1219. <https://doi.org/10.1111/jcal.12683>
- Razzi, C., & Bianchi, A. L. (2019). Incivility in nursing: Implementing a quality improvement program utilizing cognitive rehearsal training. *Nursing Forum*, 54(4), 526-536. <https://doi.org/10.1111/nuf.12366>
- Robertson, I., Tinline, G. (2008). Understanding and improving psychological well-being for individual and organizational effectiveness. In A. Kinder, R. Hughes & C. L. Cooper (Eds.), *Employee well-being and support* (pp. 39-50). Wiley-Blackwell.
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of information and communication technologies on nursing care: Results of an overview of systematic reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), Article e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>

- Ruberto, A. J., Rodenburg, D., Ross, K., Sarkar, P., Hungler, P. C., Etemad, A., Howes, D., Clarke, D., McLellan, J., Wilson, D., & Szulewski, A. (2021). The future of simulation-based medical education: Adaptive simulation utilizing a deep multitask neural network. *AEM education and training*, 5(3), Article e10605. <https://doi.org/10.1002/aet2.10605>
- Rubini, G. (2018). *La violenza nei confronti dei lavoratori: il settore sanitario (1°)*. Diario prevenzione. www.diario-prevenzione.it/?p=1828
- Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). *El Engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión*. Alianza.
- Salerno, D. (2014). Change management in Health-care Public Services: home care models with e-health for the elderly or frail patients with chronic diseases. *International Journal of Integrated Care*, 14. <https://doi.org/10.5334/ijic.1613>
- Salerno, D., Cosenza, G., Falchero, S., & Rollero, M. (2013). Tele-geriatrics and tele-nursing: hospital at home for the elderly with chronic diseases. *European Geriatric Medicine*, 4 (Suppl. I), S 169.
- Salini, D. (2013). *Inattendus et transformations de signification dans les situations d'information-conseil pour la validation des acquis de l'expérience* [Unpublished doctoral dissertation]. Université de Genève.
- Salini, D. (2015). Le conseil en évolution professionnelle et les dynamiques d'anticipation. In P. Mayen (Ed.), *Le Conseil en Evolution Professionnelle. L'activité des bénéficiaires et le métier des conseillers. deux ans d'expérience en Bourgogne* (pp. 242-268). Raison et Passions.
- Salini, D. (2018). *Pratica infermieristica e dispositivi digitali. Implicazioni della diffusione di dispositivi digitali per l'informazione e la comunicazione nella pratica infermieristica* [Rapporto di ricerca]. Istituto universitario federale per la formazione professionale.
- Salini, D., & Alberton, S. (2023). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e REsilenza nelle cure. Rapporto di attività Azione A: progettazione e attivazione di Atelier dei futuri in sei strutture di cure di lunga durata ticinesi*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- Salini, D., Jaramillo, J., Goudeaux, A., & Poizat, G. (2018). Profesiones de servicio y digitalización: implicaciones y sugerencias para la concepción de procesos de formación. *Laboreal*, 14(2), 15- 30. <https://doi.org/10.4000/laboreal.584>
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2020). *Documenter les soins*. www.sbk.ch/fr/news-single/brochure-actualisee-documenter-les-soins-
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2021). Soins infirmiers 2030. Document de positionnement de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). https://sbk-asi.ch/assets/Downloads/SBK_Pflege_2030-FR-v2.pdf
- Schober, M., Lehwaldt, D., Rogers, M., Steinke, M., Turale, S., Pulcini, J., Roussel, J. & Stewart, D. (2020). *Guidelines on advanced practice nursing*. ICN - International Council of Nurses. www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf
- Scolozzi, R., Serpagli, S., & Brunori, F. (2017). *Anticipare future professioni del turismo di montagna*. Reverdito Editore.
- SECO (Segreteria di Stato dell'economia). (2020). *Prevenire il burnout*. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/erschoepfung-fruehzeitig-erkennen--burnout-vorbeugen.html
- Serafin, L., Sak-Dankosky, N., & Czarkowska-Pijcze, B. (2019). Bullying in Nursing Evaluated by the Negative Acts Questionnaire-Revised: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nurses*, 76(6), 1320-1333. <https://doi.org/10.1111/jan.14331>
- Siala, H., & Wang, Y. (2022). SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review. *Social science & medicine*, 296, Article 114782. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114782>
- Skarbek, A. J., Johnson, S., & Dawson, C. M. (2015). A Phenomenological Study of Nurse Manager Interventions Related to Workplace Bullying. *Journal of Nursing Administration*, 45(10), 492-497. <https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000240>
- Smeulers, M., Lucas, C., & Vermeulen, H. (2014). Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, Article CD009979.
- Snelson, C., & Hsu, Y. C. (2020). Educational 360° videos in virtual reality: A scoping review of the emerging research. *TechTrends*, 64(3), 404-412.
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International journal of environmental research and public health*, 20(4), Article 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Theureau, J. (2003). Course-of-action analysis and course-of-action centered design. In E. Hollnagel (Ed.), *Handbook of Cognitive Task Design* (pp. 55-81). Lawrence Erlbaum Ass.

- Theureau, J. (2006). *Le cours d'action: méthode développée*. Octarès.
- Tian, S., Yang, W., Grange, J. M., Peng, W., Huang, W., & Ye, Z. (2019). Smart healthcare: making medical care more intelligent. *Global Health Journal*, 3(3), 62-65. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2019.07.001>
- Topaz, M., Ronquillo, C., Peltonen, L.-M., & Pruinelli, L. (2016). Nurse informaticians report low satisfaction and multi-level concerns with electronic health records. Results from an international survey. *AMIA Annual Symposium Proceedings*. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333337/
- Tracy, M. F., & O'Grady, E. T. (2019). *Hamric and Hanson's advanced practice nursing: An integrative approach* (6th ed.). Elsevier.
- Trede, I., Aeschlimann, B., & Schweri, J. (2023). *Conclusions et implications pour les acteurs du développement professionnel. Projet « Titres de formation dans les soins »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Trincherò, R. (2004). *Manuale di ricerca educativa*. Franco Angeli.
- Trincherò, R., & Robasto, D. (2019). *I mixed methods nella ricerca educativa*. Mondadori.
- Twidale, M., Nichols, D., & Lueg, P. (2021). Everyone everywhere: A distributed and embedded paradigm for usability. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(10), 1272-1284. <https://doi.org/10.1002/asi.24465>
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2019). *La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030*. www.gesundheit2030.ch
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2023). *DigiSanté: promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario*.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
- Vessey, J. A., & Williams, L. (2021). Addressing Bullying and Lateral Violence in the Workplace: A Quality Improvement Initiative. *Journal of Nursing Care Quality*, 36(1), 20-24. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000480>
- Viney, L. L. (1997). *L'uso delle storie di vita nel lavoro con l'anziano: tecniche di terapia dei costrutti*. Erickson.
- Violante, M. G., Vezzetti, E., & Piazzolla, P. (2019). Interactive virtual technologies in engineering education: Why not 360° videos? *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13(2), 729-742.
- Vitali, G. (2021). Le tecnologie di "Industria 4.0" e la formazione: appunti per un dibattito. *Idee per l'innovazione nella formazione professionale*, 2, 7-21.
- Vogt, L., & Sopka, S. (2017). Patientenversorgung – aber sicher. *Anaesthesist*, 66, 393-395. <https://doi.org/10.1007/s00101-017-0324-2>
- Wallgrün, J. O., Bagher, M. M., Sajjadi, P., & Klippel, A. (2020). A Comparison of Visual Attention Guiding Approaches for 360° Image-Based VR Tours. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 83-91. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00026>
- Walrafen, N., Brewer, M. K., & Mulvenon, C. (2012). Sadly Caught Up in the Moment: An Exploration of Horizontal Violence. *Nursing Economic*, 30(1), 6-12.
- WHO (World Health Organization). (2022). *Global Competency and Outcomes Framework für Universal Health Coverage*.
- Wilson, B., & Phelps, C. (2013). Horizontal Hostility: A Threat to Patient Safety. *JONA'S Healthcare Law, Ethics, and Regulation*, 15(1), 51-57. <https://doi.org/10.1097/nhl.0b013e3182861503>
- Winograd, T., & Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.
- Wynn, M., Garwood-Cross, L., Vasilica, C., & Davis, D. (2023). Digital nursing practice theory: A scoping review and thematic analysis. *Journal of advanced nursing*, 79(11), 4137-4148. <https://doi.org/10.1111/jan.15660>
- Zweifach, S. M., & Triola, M. M. (2019). Extended Reality in Medical Education: Driving Adoption through Provider-Centered Design. *Digital biomarkers*, 3(1), 14-21. <https://doi.org/10.1159/000498923>